

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№11 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-11>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Хо‘janazarov Azizjon Anvarovich ADLIYA ORGANLARINING NORMA IJODKORLIGI SOHASIGA IXTISOSLASHUVI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	5
2. Кудрявцев Игорь Владимирович ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМОТВОРЧЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	14
3. Чориева Хуршидабону Хуррам қизи ВАСИЙЛИК ВА ҲОМИЙЛИК МУНОСАБАТЛАРИ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИ ЮЗАСИДАН АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	30
4. Мусаев Эльбек Таюфович ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ ПЕРЕХОДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ (АРЕНДЫ).....	37
5. Рузиназаров Шухрат Нуралиевич РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШУВ ШАРОИТИДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА УНИНГ МИЛЛИЙ ХУҚУҚИЙ ТИЗИМДА ТУТГАН ЎРНИ.....	45
6. Холиков Фарход Уктамович МАЪМУРИЙ ПРЕЮДИЦИЯЛИ ЖИНОЯТЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШДА ЖИНОЯТ ХУҚУҚИ АЙРИМ ИНСТИТУТЛАРИ ҚОИДАЛАРИНИНГ ИШТИРОКИ.....	69
7. Одилов Муҳаммадрашодхон Сарваржон ўғли ПОРАХЎРЛИК ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	77
8. Отегенова Луиза Жолдасбаевна ЖИСМОНИЙ ЁКИ РУҲИЙ МАЖБУРЛАШ ЁХУД ҚЎРҚИТИШ ҚИЛМИШНИНГ ЖИНОЙЛИГИНИ ИСТИСНО ҚИЛУВЧИ ҲОЛАТ СИФАТИДА.....	84
9. Tairova Gulmira Murodjonovna JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHISH FAOLIYATINING MAZMUNI.....	92
10. Utebaev Salamat Maqsetbay uli, Toqsanbaeva Ayjamal Mangitbay qizi KONTRABANDA JINOYATI PREDMETLARINI BOJXONA NAZORATIDAN O‘TKAZISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	99
11. Gafurova Sevara Alisherovna RAQAMLI DAVRDA DIPLOMATIYA VA DIPLOMATIK HUQUQ.....	106
12. Махаматов Махмуд Махаматаминович ИЖТИМОЙ ШЕРИКЛИККА ОИД ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР ВА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИГИ.....	113

Махаматов Махмуд Махаматаминович,

Тошкент давлат юридик университети
Халқаро ҳуқуқ ва инсон ҳуқуқлари кафедраси доценти,
Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)
E-mail: mmahmud34@mail.ru

ИЖТИМОЙ ШЕРИКЛИККА ОИД ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР ВА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИГИ

For citation: Makhamatov Makhmud Maxamataminovich. INTERNATIONAL STANDARDS ON SOCIAL PARTNERSHIP AND NATIONAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 11, pp. 113-119

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10072043>

АННОТАЦИЯ

мақола меҳнатга оид муносабатларда асосий ўрин тутувчи ходимлар ва иш берувчиларнинг вакиллиги, ижтимоий шериклик масалаларига бағишланган бўлиб, вакиллик ва ижтимоий шерикликни тартибга солувчи халқаро-ҳуқуқий ҳужжатлар, хорижий мамлакатлар тажрибаси, қонунчилиги таҳлил қилинган. Ижтимоий шериклик бўйича шаклланган моделларнинг ҳуқуқий мазмуни ёритиб ўтилган. Вакиллик масалаларини тартибга солишда Европа Иттифоқига аъзо бўлган давлатлар миллий қонунчилиги ҳам бир хил эмаслигига эътибор қаратилган. Ижтимоий шериклик масаласини тартибга солишда Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилигига киритилган ўзгартиришлар ёритиб ўтилган.

Калит сўзлар: вакиллик, ижтимоий шериклик, касаба уюшмаси, конвенция, хорижий тажриба.

Махаматов Махмуд Махаматаминович,

Доцент кафедрсы Международного права и прав человека
Ташкентского государственного юридического университета, PhD.
доктор философии по юридическим наукам (PhD)
E-mail: mmahmud34@mail.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ПАРТНЕРСТВУ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена вопросам представительства работников и работодателей, играющих ключевую роль в трудовых отношениях, социальном партнерстве, анализируются международно-правовые документы, регулирующие представительство и социальное партнерство, опыт зарубежных стран и законодательство. Выделено правовое содержание

формируемых моделей социального партнерства. Обращается внимание на то, что национальное законодательство государств-членов ЕС неодинаково в регулировании вопросов представительства. Освещены изменения, внесенные в национальное законодательство Республики Узбекистан в регулировании вопроса социального партнерства. **Ключевые слова:** представительство, социальное партнерство, профсоюз, конвенция, зарубежный опыт.

Makhamatov Makhmud Maxamataminovich,
Associate Professor of the Department of International Law
and Human Rights of Tashkent State University of Law,
Doctor of Philosophy in Law
E-mail: mmahmud34@mail.ru

INTERNATIONAL STANDARDS ON SOCIAL PARTNERSHIP AND NATIONAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ANNOTATION

The article is devoted to the issues of representation of employees and employers, who play a key role in labor relations, social partnership, international legal documents regulating representation and social partnership, experience of foreign countries and legislation are analyzed. The legal content of the models formed on social partnership is highlighted. Attention is drawn to the fact that the national legislation of the EU member states is not the same in the regulation of representation issues. Changes made to the national legislation of the Republic of Uzbekistan in regulating the issue of social partnership are highlighted.

Keywords: representation, social partnership, trade union, convention, foreign experience.

Ўзбекистон Республикаси бугунги кунда аҳолининг кенг қатлами томонидан қўллаб-қувватланадиган, ривожланган мустақил, барқарор фуқаролик институтлари тизимини ўз ичига олувчи ҳуқуқий демократик давлат, эркин фуқаролик жамияти куриш йўлида илдамламоқда. Мамлакатимизда фуқаролик институтлари, шунингдек нодавлат ва ноижорат ташкилотларининг инсон ҳуқуқ, эркинлик ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишдаги ҳуқуқ ва ваколатларини кенгайтиришни назарда тутувчи “Кучли давлатдан кучли фуқаролик жамияти сари” принципи фаол амалга оширилмоқда. Мазкур жараёнлар давлат ва жамият ҳаётига тааллуқли масалаларни ҳал этишда ҳукумат ва нодавлат ташкилотлар ўртасидаги ўзаро мулоқот ва шерикликни ривожлантириш, унинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришни талаб этади. Бунда Халқаро меҳнат ташкилоти (ХМТ) томонидан ижтимоий шериклик ва мулоқот соҳасида қабул қилинган конвенция ва тавсиялар қоидаларини инобатга олиш муҳимдир.

ХМТ сўнгги ўн йилликда меҳнат соҳаси қатор ўзгаришларга учраётганлиги қайд этган ҳолда, унинг йирик омилларини санаб ўтади[1]. Уларнинг тўрттаси бевосита меҳнат муносабатлари ва ўз навбатида ижтимоий шерикликка сезиларли таъсир этиши таъкидланади. Булар технологик инкилоблар, демографик жараёнлар, иқлим ўзгариши ва глобаллашув. Мазкур ҳолатларнинг ҳар бири шахсларнинг меҳнатга оид ҳуқуқларини таъминлашда алоҳида ўринга эга ҳисобланади. Ўз навбатида, бугунги кунда меҳнат муносабатларини ижтимоий шерикликни қўлламасдан самарали тартибга солиш мураккаблигидан далолат беради.

Ижтимоий мулоқот ўз ичига ҳукумат, иш берувчилар ва ходимлар вакиллари ўртасида умумий манфаатларни ифода этувчи, ижтимоий-иқтисодий масалаларга оид музокаралар, масалаҳатлашувлар ва ахборот билан алмашинувларни қамраб олади. Ўз навбатида ижтимоий мулоқот – ХМТ фаолиятининг ўзагини ташкил этади ва у ХМТнинг барча конвенция, тавсияларида ҳамда Муносиб меҳнат дастурида мустаҳкамлаб қўйилган. ХМТдаги мавжуд аксарият вакиллик органлари уч томонлама вакиллардан иборат тартибда ташкил этилган. Конвенция ва тавсияларнинг аксарият қоидалари тўғридан тўғри ижтимоий шериклар билан маслаҳатлашув ўтказишни талаб этади.

Ўзбекистон Республикаси ва ХМТ ўртасида қабул қилинган Муносиб меҳнат бўйича мамлакат дастурининг биринчи устувор йўналиши “Меҳнат соҳасида асосий тамойилларни амалга ошириш мақсадида Ўзбекистонда ижтимоий шерикликни мустаҳкамлаш” деб номланганлигининг ўзиёқ мазкур жараённинг аҳамиятни кўрсатади.

ХМТ доирасида трипартизм принципи асосида ҳамкорлик олиб борувчи тузилмалар ҳукумат, иш берувчилар ва ходимларнинг вакиллиги ХМТ амалиётида ижтимоий шериклик термини билан қўлланади. “Трипартизм” тушунчаси ХМТ доирасида шундай изоҳланади: “умумий манфаатни ифода этувчи масалаларни ҳал этишда тенг ва мустақил шериклар сифатида ҳукумат, иш берувчилар ва ходимларнинг (ўз вакиллари орқали) ўзаро ҳамкорлиги”.

Ижтимоий шерикчилик тушунчаси ХМТ ҳужжатларида илк марта Ўзбекистон иштирокчиси бўлган ХМТнинг 1949 йилги “Жамоа музокараларини ташкил этиш ва юритиш ҳукуқи принципларини қўллаш тўғрисидаги” 98-конвенциясида келтирилган.

Адабиётларда “ижтимоий шериклик” тушунчасига асосан икки хил ёндошувни кўриш мумкин. Уларнинг биринчиси низоли ижтимоий-меҳнат муносабатларини тартибга солиш усули сифатида тушунтирса, иккинчиси мураккаб кўп қиррали ижтимоий жараён деб баҳолайди[2]. Тадқиқотчи Г.И.Шестаков ижтимоий шериклик моҳиятини ифодалаган ҳолда куйидаги фикрларни келтириб ўтади: “Ижтимоий шерикликнинг умумий вазифаси музокаралар жараёни ва ярашув тартиб-қоидаларининг афзалликларидан фойдаланган ҳолда, ишчилар, иш берувчилар ва бутун жамиятнинг позитсиялари ва манфаатларини ҳурмат қилиш асосида ижтимоий ва меҳнат муносабатларини жамоавий музокаралар йўли билан тартибга солиш механизмини шакллантиришдан иборат”[8]. Ўзбекистонлик тадқиқотчи Э.Нишанбаева ижтимоий шериклик – бу давлат ҳокимияти органлари ва фуқаролик жамияти институтларининг ўзаро ҳамкорлиги ва манфа-атларни уйғунлаштириш асосида жамиятда мавжуд бўлган муайян ижтимоий муаммоларни ҳал этишга қаратилган мулоқот ҳамда консенсусга келиш тизимидир, деб изоҳлайди[9].

А.Кулаков фикрига кўра, “Ижтимоий шериклик – бу ижтимоий-меҳнат соҳасидаги иқтисодий манфаатларни мувофиқлаштириш ва ижтимоий ва меҳнат низоларини ҳал қилишда давлат воситачилик ролига эга бўлган ходимлар ва иш берувчилар ўртасида юзага келадиган муносабатларнинг махсус тизими” ҳисобланади[10].

Бизнингча, ижтимоий шериклик қандай шарҳланишидан қатъий назар икки муҳим жиҳатни ўзида қамраб олиши лозим: биринчиси – муносабатнинг уч асосий субъекти: давлат, ходим ва иш берувчи вакили мавжуд бўлиши, иккинчиси – муносабатлар объекти одатда меҳнат шартларига қаратилган бўлиши лозим.

2014 йил 25 сентябрда қабул қилинган Ижтимоий шериклик тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунига кўра – Ижтимоий шериклик давлат органларининг нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастурларини, шу жумладан тармоқ, ҳудудий дастурларни, шунингдек норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига дахлдор бўлган бошқа қарорларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш борасидаги ҳамкорлигидир [3].

Бирок, ХМТ билан ҳамкорлик доирасида қўлланиладиган уч томонлама ижтимоий шериклик тушунчаси ҳукумат, иш берувчилар ва касаба уюшмаларини қамраб олишига эътибор берадиган бўлсак, ушбу тушунча юқоридаги қонунда кенг изоҳланган бўлиб, меҳнат масалалари ушбу тушунчада алоҳида қайд этилмаган.

Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 28 октябрда қабул қилинган, 2023 йил 30 апрелдан кучга Меҳнат кодексига меҳнат соҳасидаги ижтимоий шериклик принципи келтирилган бўлиб, унга кўра “Меҳнат соҳасидаги ижтимоий шериклик принципи ходимларнинг, улар вакилларининг, иш берувчиларнинг, улар вакилларининг, шунингдек давлат органларининг ижтимоий-меҳнат муносабатларини тартибга солиш масалалари юзасидан ходимларнинг, иш берувчиларнинг ва давлатнинг манфаатларини мувофиқлаштиришни таъминлашга қаратилган ҳамкорлигидан иборатдир”[15].

Меҳнат соҳасидаги ижтимоий шериклик принципига асосланган ҳолда меҳнат тўғрисидаги қонунчилик:

якка тартибдаги меҳнатга оид муносабатларни ҳамда улар билан бевосита боғлиқ бўлган ижтимоий муносабатларни тартибга солиш масалалари юзасидан ходимларнинг ва иш берувчиларнинг манфаатларини мувофиқлаштириш мақсадида меҳнат соҳасидаги икки томонлама (ходимлар, уларнинг вакиллари ва иш берувчилар, уларнинг вакиллари ўртасидаги) ва уч томонлама (ходимларнинг, иш берувчиларнинг вакиллари ва ижро этувчи ҳокимият органлари ўртасидаги) ҳамкорликни амалга ошириш учун зарур шарт-шароитлар яратлади;

ходимларнинг ва иш берувчиларнинг вакилликни таъминлаш ҳамда ўз манфаатларини ҳимоя қилиш учун бирлашишга бўлган ҳуқуқини кафолатлайди;

ходимлар ва иш берувчилар вакилларининг жамоавий музокаралар олиб боришга, жамоа келишувларини ҳамда жамоа шартномасини тузишга бўлган ҳуқуқини мустаҳкамлайди;

иш берувчи томонидан бошланғич касаба уюшмаси ташкилотининг сайлаб қўйиладиган органи (касаба уюшмаси қўмитаси, касаба уюшмасининг ташкилотчиси ёки касаба уюшмаси гуруҳининг ташкилотчиси) ёки ходимларнинг бошқа вакиллик органи (бундан буён матнда касаба уюшмаси қўмитаси деб юритилади) билан келишган ҳолда қандай ички ҳужжатлар қабул қилиниши мумкинлигини белгилайди;

меҳнат низоларини ҳал қилишда (тартибга солишда) ходимларнинг ва иш берувчиларнинг вакиллари иштирокини назарда тутлади;

ходимларнинг ва иш берувчиларнинг меҳнат соҳасидаги манфаатлари мувозанатини таъминлашга қаратилган бошқа чора-тадбирларни мустаҳкамлайди.

Хорижий мамлакатлар тажрибасига эътибор бериладиган бўлса, меҳнат муносабатлари соҳасидаги қўлланиладиган ижтимоий шериклик тушунчаси бевосита меҳнат кодексига киритилгандир [4].

Бундан ташқари, иқтисодий ривожланган давлатларда ижтимоий шерикликнинг куйидаги моделлари ишлаб чиқилганлигини учратишимиз мумкин.

Америка моделига кўра, ходимлар ташкилот бошқарувида иштирок эта олади. Бунда ходим ўзи ишлаётган корхонани бошқаришда ҳам, унга эгалик қилишда ҳам қатнашиши назарда тутилади. Иштирок турли шаклларда: муаммоларни ҳал этиш бўйича гуруҳни ташкил этишдан бошлаб то ходимларни директорлар кенгашига сайлаб олгунга қадар амалга оширилиши мумкин. Америка моделида ишлаб чиқариш кенгашлари кенг тарқалган бўлиб, уларга барча ходимларнинг вакиллари: оддий ишчилардан тортиб топ-менежерларгача киради. Уларнинг мақсади корхонада барча гуруҳларнинг манфаатларини иложи борича ҳисобга олувчи қарорларни биргаликда ишлаб чиқиш ва қабул қилишдан иборат.

Ижтимоий шерикликнинг немис модели миллий ва корпоратив ҳамжиҳатлик тизимига асосланган бўлиб, у тегишли молиявий механизмларни (масалан, ижтимоий суғурта) шакллантириш орқали қўллаб-қувватланади. Ижтимоий фондларда иштирок этиш иш берувчи учун ҳам, ходим учун мажбурийдир ҳамда буларнинг барчаси давлат томонидан тартибга солинади. Германия модели ходимлар ва иш берувчиларнинг ўзаро мажбуриятларига асосланган бўлиб, кўпроқ ишлайдиган, кўпроқ пул топадиган ва ижтимоий бадаллар тўлайдиган киши яхши таъминланган ҳисобланади. Давлат ходимларни иш билан таъминлашнинг барча асосий шартларини белгилайди.

Ижтимоий шерикликнинг англо-саксон модели бизнес, биринчи навбатда, ўзининг иқтисодий ва молиявий манфаатларини, компания фойдасини кўзлашини ва ходимларнинг ижтимоий муаммоларини ҳал қилиш қонунчилиги асосида эмас, балки компания ва бизнес уюшмаларининг кодексларига мувофиқ бўлишини назарда тутлади. Ижтимоий шериклик ва ходимларнинг ижтимоий муаммоларини ҳал этиш бизнес ҳамжамиятидаги анъаналарга, иш берувчиларнинг ахлоқий тамойилларига боғлиқ ҳисобланади[5].

Эътибор бериладиган бўлса, “ижтимоий шериклик” иборасининг маъноси меҳнат муносабатлари субъектларининг биргаликдаги фаолиятни амалга оширилишини назарда

тутади. Кенгроқ эътибор берилса, мазкур атама корхонадаги турли даражадаги ходимлар ва иш берувчилар ўртасида бандлик, меҳнат шароитлари ва меҳнатга ҳақ тўлашнинг ўзаро мақбул шартларини белгилаш бўйича маслаҳат ва ҳамкорликни назарда тутди.

Меҳнат муносабатларида ижтимоий шерикликнинг субъектлари ходимлар, иш берувчилар ва давлат ҳисобланади. Бу уч тузилманинг ўзаро муносабатлари Халқаро меҳнат ташкилоти амалиётида “трипартизм” деб аталган. Мазкур принципнинг амалга оширилишида бирлашиш эркинлиги ҳуқуқини таъминлаш масалалари ҳам муҳим ўринга эга ҳисобланади. Шу маънода ходимларнинг ҳамда иш берувчиларнинг вакиллиги масалалари ижтимоий шериклик билан боғлиқликда кўриб чиқилиши лозим.

Бирлашиш эркинлиги ва жамоавий музокараларни олиб боришга бўлган ҳуқуқни амалда тан олиш принципини таъминлашга қартилган 1948 йил 9 июлдаги “Бирлашмалар эркинлиги ва касаба уюшмаларига бирлашиш ҳуқуқини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги 87-сонли конвенция ҳамда 1949 йил 1 июлдаги Жамоа музокараларини ташкил этиш ва юритиш ҳуқуқи принципларини кўлланиши тўғрисидаги 98-Конвенциялар қабул қилинган.

Мазкур конвенция Халқаро меҳнат конференцияси томонидан қабул қилинган бўлиб, 21 моддани ўз ичига олади. Унинг 1-моддасидаёқ мазкур ҳужжатни ратификация қилган ва унга нисбатан кучга кирган давлатларга конвенцияда келтирилган қоидаларни бажариш мажбуриятини юклайди. Фикримизча, мазкур модда 1998 йилги ХМТ Декларацияси қабул қилинганидан сўнг янада мустаҳкамланди. Бунга сабаб, **биринчидан**, конвенция 1-моддаси фақатгина ушбу ҳужжат қайси аъзо-давлатга нисбатан кучга кирган бўлсагина қўлланилиши лозимлиги назарда тутди, яъни унинг ҳудудий ҳаракат доираси муайян аъзо-давлатга нисбатан кучга кириши билан чегараланган; **иккинчидан**, 1998 йилги ХМТнинг Меҳнат соҳасидаги асосий ҳуқуқ ва принциплар тўғрисидаги декларацияси 2-бандига мувофиқ аъзо-давлатлар фундаментал принципларни ўзида мужассам этган конвенцияларни Ташкилотга аъзоликлари жиҳатидан, уларни ратификация қилмаган бўлсалар ҳам бажариш мажбуриятини оладилар[11].

Бирлашиш эркинлиги, уни таъминлаш масаласи нафақат меҳнаткашларга балки иш берувчиларга ҳам бевосита тегишлидир. Конвенцияга мувофиқ меҳнаткашлар ва иш берувчилар, ҳеч бир чеклашларсиз, ташкилот таъсис этиш ва фақат ушбу ташкилотнинг қоидаларига бўйсунган ҳолда, ўзлари танлаган ташкилотга олдиндан рухсат олмасдан кўшилиш ҳуқуқига эга.

Мазкур ҳуқуқнинг таъминланиши қандай аҳамият бор деган саволга қуйидагича жавоб беришимиз мумкин: **биринчидан**, меҳнаткашлар ва иш берувчиларнинг кучли ва мустақил бирлашмалари меҳнат бозорини самарали тартибга солишнинг асосий воситаларидан бири бўлиб хизмат қилади; **иккинчидан**, меҳнаткашлар ва иш берувчилар ўртасида ижтимоий мулоқотни кучайтириш, юзага келиши мумкин бўлган низоларни олдини олиш функциясини бажаради; **учинчидан**, меҳнат шароитларини яхшилаш, муносиб меҳнатни таъминлаш ва умуман инсон ҳуқуқларин амалга оширишда кўмакдош бўлувчи фуқаролик жамияти институт вазифасини бажаради.

Мазкур фикрларимизнинг исботини Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси, Ўзбекистон Республикасининг Касаба уюшмалари, уларнинг ҳуқуқлари ва фаолиятининг кафолатлари тўғрисидаги қонунида ҳам кўришимиз мумкин. Хусусан, касаба уюшмаси ишлаб чиқариш ва ноишлаб чиқариш соҳаларидаги фаолият турига кўра ўз аъзоларининг меҳнат ҳуқуқлари ва бошқа ижтимоий-иқтисодий ҳуқуқларини ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш учун муштарак манфаатлар билан боғланган фуқароларнинг жамоат бирлашмасидир. Ходимлар, олий ва ўрта махсус, касб-хунар таълими муассасаларида таълим олаётган шахслар ҳамда иш билан таъминланган бошқа шахслар ҳеч қандай тафовутсиз ва олдиндан рухсат олмай туриб, ихтиёрий равишда касаба уюшмаларини тузиш ҳуқуқига, шунингдек касаба уюшмаларига уларнинг уставларига риоя этиш шарт билан кириш ҳуқуқига эгадир.

Конвенциянинг 3-моддаси 2-қисми меҳнаткашлар ва иш берувчилар бирлашмаларининг мустақиллигини таъминлашга хизмат қилувчи қоидаларни

мустаҳкамлаган. Давлат органлари бирлашиш ҳуқуқини чекловчи ёки унинг қонуний амалга оширилишига қаршилик қилувчи ҳар қандай аралашувдан тийилиши керак.

Бугуни кунда, ХМТ маълумотида кўра жаҳон амалиётида меҳнаткашлар ва иш берувчиларнинг муайян вакиллик ташкилотларини таъсис этишни чекловчи ҳолатлар деярли учрамайди. Бироқ мазкур даражага эришгунга қадар, бирлашиш ҳуқуқини тақиқловчи энг кўп учрайдиган шакллардан бири бу ҳукумат томонидан аввалдан муйян ташкилотни белгилаб қўйиш ва унга барча ишчилар аъзо бўлиш мажбуриятининг мавжудлиги, эътибор беринг мажбурият, ҳуқуқ эмас ҳамда давлат билан келишмасдан ташкил этилган бошқа ташкилотлар эса ноқонуний деб эълон қилинар эди[12, 11-б].

Ўзбекистон қонунчилигига биноан касаба уюшмалари ўз уставларида белгиланган мақсадларга ва вазифаларга мувофиқ равишда бошқа мамлакатларнинг касаба уюшмалари билан ҳамкорлик қилиш, ўз хоҳишига кўра халқаро ва бошқа касаба уюшмалари бирлашмаларига ва ташкилотларига кириш ҳуқуқига эгадирлар.

Дарҳақиқат нафақат миллий даражада, балки халқаро даражада ҳамкорлик алоқаларин йўлга қўйиш, икки томонлама ва кўп томонлама ўзаро манфаатли ҳамкорлик: **биринчидан**, хорижий мамлакатлар ижобий тажрибаларини ўзлаштириш, мазкур соҳадаги миллий механизмни такомиллаштириш имкониятини юзага келтирса; **иккинчидан**, миллий қонунчилик асослари халқаро умум эътироф этилган стандартларга янада мувофиқлаштирилади; **учинчидан**, меҳнаткашларимиз ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини давлатимизда ва ундан ташқарида самарали ҳимоя билан таъминлаш имконияти янада ортади.

Ўз ўрнида Халқаро касаба уюшмалари Конфедерацияси (ХКУК) таркибига 333 та миллий касаба уюшма марказларини олган, жаҳоннинг 163 мамлакатадаги 180 миллионга яқин ходимларни бирлаштирган йирик касаба уюшма бирлашмаси ҳисобланади. ХКУК доирасида бир нечта регионал ва халқаро касаба уюшма тузилмалари, шу жумладан, Касаба уюшмалари Европа конфедерацияси ҳамда Европа ҳудуди ва МДХ мамлакатларини ўз ичига олган Касаба уюшмалари Умумевропа минтақавий кенгаши фаолият кўрсатади[13]. Мана шу рақамларнинг ўзиёқ халқаро ҳамкорлик алоқаларининг нечоғлик салмоқли эканлигидан далолат беради.

Россия Федерациясининг тажрибасига назар ташлайдиган бўлсак Меҳнат кодекси 31-моддасида ходимларнинг бошқа вакиллик органларини қачон ташкил этиш мумкинлиги тартибга солинган бўлиб, айнан мазкур масала Экспертлар кўмитасининг бир неча бор эътироз билан сўров жўнатишига сабаб бўлган[14]. Эътирознинг мазмуни Ўзбекистон Меҳнат кодексидаги каби касаба уюшмалари ва бошқа вакиллик органларининг биргаликда мавжуд бўлиши ва фаолиятига тааллуқли эди. ХМТнинг 1971 йилда қабул қилинган Ходимларнинг вакиллик органлари тўғрисидаги 143-тавсияси 2-бўлим 4-қисмида ҳам бир муассасада ҳам касаба уюшмалари ҳам бошқа вакиллик органлари бўладиган бўлса, касаба уюшмалари фаолияти устуворликка эгаллиги назарда тутилади ҳамда шу бўлим 2-қисм “b” бандига кўра, касаба уюшмаларининг мутлақ ҳуқуқларига кирувчи фаолияти билан ходимлар томонидан мустақил сайланган вакиллар шуғуланмасликлари назарда тутилган.

ХМТ ҳам трипартизм принципини миллий даражада амалга оширишда давлат органлари конвенция қоидаларини амалга оширишга қаратилган қонунчиликни қўллаш ёки миллий сиёсатни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш бўйича иш берувчилар ва меҳнаткашлар ташкилотлари ўртасида ҳамкорликка кўмаклашиш мажбурияти мавжудлигини қайд этади[6]. Юқоридигандан келиб чиққан ҳолда, ижтимоий шериклик тушунчаси, уни амалга ошириш шакллари, принципларини айнан меҳнат қонунчилигида акс эттириш мақсадга мувофиқдир. Бу эса ўз навбатида Ўзбекистон Республикаси томонидан ратификация қилинган ХМТнинг Уч томонлама маслаҳатлашувлар тўғрисидаги 144-конвенцияси қоидаларини амалга ошириш жараёнини ҳуқуқий жиҳатдан янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Социальный диалог и трипартизм. МБТ. 2018. – С. 5-6. (Social dialogue and tripartism. ILB. 2018. – P. 5-6.)
2. Лутохина Э. Социальное партнерство и его модели в зарубежных странах (опыт и уроки) //Белорусский журнал международного права и международных отношений. №1/2003. (Lutokhina E. Social partnership and its models in foreign countries (experience and lessons) //Belarusian Journal of International Law and International Relations. No. 1/2003.) [Электрон ресурс: <http://evolutio.info/content/view/616/54/>]
3. Ижтимоий шериклик тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонуни. ЎРК №376, 2014. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2014 й., 39-сон, 488-модда. (Law of the Republic of Uzbekistan on social partnership. No 376, 2014. Collection of legal documents of the Republic of Uzbekistan, 2014, No. 39, Article 488.)
4. Трудовой кодекс РФ, 23-статья. (Labor Code of the Russian Federation, article 23) <http://www.trudkod.ru/chast-2/razdel-2/glava-3/st-23-tk-rf>
5. Колесникова Н.А., Нестеров Ю.А. Социальное партнерство в современной России // Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. 2018. №1. – С. 122. (Kolesnikova N.A., Nesterov Yu.A. Social partnership in modern Russia // Socio-economic and humanitarian journal of the Krasnoyarsk State Agrarian University. 2018. No. 1. - P. 122.)
6. Трехсторонние консультации: международные нормы труда. МБТ, Женева. 2000. – С. 6. (Tripartite Consultations: International Labor Standards. ILB, Geneva. 2000. – P. 6.)
7. Махаматов, М. (2020). Бирлашиш эркинлиги принципининг Ўзбекистон қонунчилигига имплементацияси. Обзор законодательства Узбекистана, 1(3), 86-88. (Makhamatov M. (2020). Implementation of the principle of freedom of association in the legislation of Uzbekistan. Uzbek Law Review. 1(3), 86-88.)
8. Шестаков Г.И. Представительство работников и работодателей в системе социального партнерства Российской Федерации. Автореферат дис. на соис. уч. степ. к.ю.н. – М. 2004. – С. 3. (Shestakov G.I. Representation of workers and employers in the social partnership system of the Russian Federation. Abstract of the dissertation for the degree PhD. – М. 2004. – P. 3.)
9. Нишанбаева Э.З. «Ижтимоий шериклик» тушунчаси ва унинг асосий тамойиллари. Ўзбекистонда ижтимоий шерикликнинг моделлари: Ҳозирги ҳолати ва истиқболлари [Матн] : монография / А.Муминов [ва бошқ.]. – Тошкент: Shafoat Nur Fayz, 2020. – Б. 26. (Nishanbaeva E.Z. The concept of "social partnership" and its main principles. Models of social partnership in Uzbekistan: current state and prospects [Text]: monograph / A. Muminov [et al.]. - Tashkent: Shafoat Nur Fayz, 2020. - P. 26.)
10. Талалаев Т.В. Особенности социального партнерства и его роль в сфере труда. (Talalaev T.V. Features of social partnership and its role in the sphere of labor.) <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-sotsialnogo-partnerstva-i-ego-rol-v-sfere-truda>
11. Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда. – Женева: МБТ, 1998. (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. – Geneva: ILO, 1998)
12. Свобода объединения на практике: извлеченные уроки. Доклад генерального директора МОТ. Международная конференция труда, 97-я сессия 2008. – Женева: МБТ, 2008. – С. 11. (Freedom of association in practice. Report of the Director General of the ILO. International Labor Conference, 97th session 2008. – Geneva: ILO, 2008. – P. 11.)
13. Ўзаро манфаатли ҳамкорликни ривожлантириш йўлида - <https://kasaba.uz/> (In the way of developing mutually beneficial cooperation)
14. Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018). https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3344315
15. Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодекси. 2023. (Labor Code of the Republic of Uzbekistan)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000